

Maurizio Perugi

Altre testimonianze della scripta usata nelle glosse occitaniche al testo di Orazio nel ms. BnF 7979

1. Il riferimento è al mio articolo *Le glosse occitaniche al testo di Orazio nel ms. BnF 7979*, pubblicato in rete.¹ Principale oggetto della presente nota è un testo mariano confezionato in una scripta che con quella delle glosse presenta numerosi e significativi elementi di contatto. Edita dal Meyer, la poesia si trova nel ms. BnF lat. 585 «de la première moitié du XIII^e siècle», proveniente da St-Martial-de-Limoges, ed è inserita al f. 84 «dans un espace resté blanc. L'écriture n'est guère postérieure à celle du reste du volume. Je suis porté à l'attribuer au milieu du XIII^e siècle».²

Il fenomeno senz'altro più vistoso di questo testo riguarda la complessità della scripta. In presenza di [ka- > kje-] sotto accento, il copista usa il digramma *cha-/che-*: 21 *chara*, 30-31 *chela* : *anchela* (cfr. 107 *aquela*), 27 *naischer*, 113 *eschala*, 28 *esauchez*. Fuori dell'accento tonico, la palatalizzazione [tš] da [ka-] è rappresentata da *ia-*: 93-94 *iamis iauchez*, 120 *iaseren*, 129 *iasamen*, 136 *iaritez*, 146 *iactis*;³ all'intervocalica: 84 *peiat*, 85 *peiaors*. Scrizioni etimologiche sporadiche sono da considerare 1 *cantem*, 41=102 *carn*, 45 *c<a>astez*.⁴

Il risultato [dž] da [-ka-] intervocalico dovrebbe corrispondere sia a 72 *preias*,⁵ sia a 1 *precem*, 135 *prechem*.⁶

Come finale postconsonantica *-ch* rappresenta la gutturale sorda,⁷ come finale postvocalica probabilmente corrisponde a [tš], visto che riproduce il risultato del gruppo [ct] in 63 *seduch*, 70 *perfeh* (cfr. 111 *perfectamen*, grafia etimologica).

¹ maurizioperugi.ch/I.9.

² Paul Meyer, *Poésie française à la Vierge, copiée en Limousin*, «Romania», 20 (1891), 455-62. Si veda la scheda del ms. in Jean-Baptiste Camps, *Les Manuscrits occitans à la Bibliothèque nationale de France*, Mémoire d'études, Janvier 2010, p. 81.

³ «Naturellement c'est *i* dans le ms.» (Meyer).

⁴ Isolata è 1 *chan* ((Gless./Pfister 417).

⁵ Jakob Wüest, *Okzitanische Skriptaformen III. Dauphinois*, in LRL = Günter Holtus (et al.), *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, Bd. II,2. Tübingen, Niemeyer, 1995, 434-40, p. 438.

⁶ *precha*, *prechar*, *-ant* sono grafie attestate in Paul Guillaume (ed.), *Istoria Petri & Pauli: mystère en langue provençale du XV^e siècle*, Gap, Société d'Études des Hautes-Alpes / Paris, Maisonneuve et C^{ie}, 1887.

⁷ Cfr. *anch* (vv. 22, 45, 50); *vench* (vv. 24, 105-6, 115); *enimich* (vv. 33, 74, 151, 155); *amich* (vv. 70, 73, 150); *esdevench* (v. 102), *mesconuch* (v. 124). Si aggiunga *orchalos* (v. 23).

La scrizione *ce* rappresenta [ts] tendente a [s] in *receupis* (vv. 25, 52, 67), 123 *receupit* (v. 123): cfr. *sil* (vv. 12, 14, 133) rispetto a 125 *cil*, inoltre 72 = 148 *merse*, 107 *marsi* e 82 *metsina*. La *-c* dopo palatale rappresenta [ts]: 85 *coselc* (Glessgen 430), probabilmente anche 87 *complanic* ‘compiangesti’.

Il risultato di [wa-] è rappresentato da *ca-*: 9=47 *cardez*, 43 *carded*, 13 *caran*, 18 *castes*, 144 *precart*.⁸ Sempre nell’ambito delle labiovelari, *qu-* rappresenta la sonora, sia iniziale di sillaba (10 *venquusz*, 40 *venquit*, 50 *aquis*, 56 *qulia*) sia intervocalica (8 *dequna*,⁹ 78 *nequs*, 79 *nequna*, 126 *aquen*, 140 *sequrs*).

Unico esempio nella COM2, il grafema esibito in rima ai vv. 36-37 *linatche : panatche* ha una corrispondenza flagrante nei tipi *mas cleisatche* e *usatche* presenti in un famoso atto datato 1102 e localizzato in Rouergue.¹⁰ «Le son κ devant e ou i est noté par ch: *cleisatche* 1, *usatche* 2, *clerches* 9, *Rocheta* 7, *acheta* 2, *Sechi* 8, 9, *Chidenelz* 10»:¹¹ Brunel intende il prodotto palatalizzato di [ke/ki] latino, in ciò d’accordo con Pfister¹² e in armonia col nostro testo.

2. Meyer considera la nostra poesia una traduzione in limosino di un testo originariamente “francese”. Pur non dimostrabile, l’ipotesi è resa probabile dalla presenza di alcune rime, tra le quali la più significativa è ai vv. 21-23 *Domna, si Deus t’ac chara, /tu non fus anch presans ni fera, /orchalos ni malsparliera*. La rima originale è sicuramente *ch(i)era : f(i)era : -(i)era*. Costruita nel rispetto della legge di Bartsch, essa è soltanto possibile o in *oïl* o in *frpr*.

La poesia presenta ancora (vv. 38-42) una serie di perfetti in *-at* (*format, solombrat, amat*) in rima con *carn*; e una serie di sostantivi in rima ritraducibile (vv. 43-46 *virginitez : <a>mistez : castez : bontet*). I due tipi sono consecutivi ai vv. 90-97 *nafraz : devoraz : desertasz : tornez : jauchez : vertet : humilitet : omonitet* (cinque

⁸ Anche 87 *crans* (ma 88 *gran*). Grafia etimologica isolata: 80 *iguals*.

⁹ «La forme (dissimilée?) *degu(n)* a pratiquement remplacé *negu(n)* < NEC UNU dans dans les dialectes modernes. Dans les anciennes chartes, par contre, elle ‘ne se rencontre que dans les environs de Toulouse et Albi’»: J. Wüest, *Okzitanische Skriptaformen IV. Languedoc*, in LRL cit., 441-50, p. 447, con rinvio a Clovis Brunel, *Les plus anciennes chartes en langue provençale*, 2 vol., Paris, Picard, 1926/1952, I, p. xxxviii. In realtà, *degun* è ampiamente diffuso nella COM2.

¹⁰ L’atto, «dans lequel un certain Adémar Ot dénombre et donne à sa fille ses possessions sises entre Saint-Affrique et Lodève, à la source de la Sorgue, peut donc passer à bon droit pour la plus ancienne charte provençale dont l’original nous soit parvenu» (Clovis Brunel, *Le plus ancien acte original en langue provençale*, «Annales du Midi» 34 [1922], 249-61, p. 252). Si veda ormai la riedizione in rete ([chOccAnc007]: «Dénombrement et donation des biens d’Adhémar Odo, sis à Saint-Rome-de-Berlière et autres lieux voisins»).

¹¹ Brunel (p. 253), che aggiunge: «À l’inverse, c’est une chuintante sonore et non la sourde, comme d’habitude, qu’on note dans *faja* 11 et *scripja* 10».

¹² Max Pfister, *Beiträge zur altprovenzalischen Grammatik*, «Vox Romanica», 17 (1958), 281-363, pp. 340-2. Al contrario, secondo Åke Grafström, c.r. de Pfister 1958, «Annales du Midi», 73 (1961), 409-18, p. 414, queste «ne sont certainement pas des formes palatalisées».

p.p. e tre sost.). Ai vv. 133-7 una serie analoga (*bonaürez : coronet : bontet : jaritez*) è garantita dalla rima finale *Deu*. La coesistenza di queste doppie serie,¹³ che in parte prescindono dal rispetto della legge di Bartsch, ricorda quella tipica di un testo mistilingue, come la *Passione* frpr. di Aumeric. Alla stessa area rinvia l'isolato, ma importante *lo Jue* (< IUDAEU, v. 120).¹⁴

Per il resto Meyer richiama l'attenzione su tre forme di perfetti, tutti alla 3^a pers. sing.: 9 e 47 *cardez*, 28 *esauchez* (: *umilas*), 57 *arbergezt*. Nella *Passion* di Clermont, che offre vari esempi di reazione al passaggio *-tz > -t*, la desinenza *-ēt* è rappresentata in 52 *lagrimez*, 72 *gitez*, 94 *commandez*, 118 e 120 *anez*, 194 *neiez*. Lo stesso fenomeno, sia al pres. che al perf., caratterizza il GirRouss: «Einige Male hat sich in der 3. P. Sgl. ein unorganisches, flexivisches *-s* eingefunden (...). Derselben Tendenz, die 3. P. Sgl. auf *-s* resp. *-z* auslauten zu lassen, begegnen wir auch in Perfect; es zeigt sich zuweilen *-ez* für *-et*, *-az* für *-at*, *-iz* für *-it*». ¹⁵ A GirOrig rinvia, al v. 94 della nostra poesia mariana, il sintagma in rima *jamis jauchez*,¹⁶ che Pfister riscontra (p. 320) con O 3750 = L814 *mur cauce(i)s* 'mur fait avec de la chaux'.

Il tipo *mersi*, rappresentato da 72 *merse* (> *mersi*) in rima con *-is*, *-ich* e – fuori rima – da 107 *marsi*, rinvia alla triplice occorrenza di *marci* nella *Passion* di Aumeric (vv. 1828, 1869, 2170). Il tipo è bene attestato in vivaro-alpino,¹⁷ come in genere l'apertura di *e* davanti a *r*. La COM2 registra 23 occorrenze di *marci*, tutte nei *Mystères*, salvo tre nei poemi vodesi editi da Chaytor.¹⁸

Infine, *clamar* col senso di 'appeler' (v. 31 *que vos clamastez sa anchela*) oltre che nel sud-ovest sopravvive a Barcelonette (Basses-Alpes), cfr. FEW 2/1,729.

3. Un tratto provenzale evidente nel nostro testo corrisponde a *fest* < FECIT (v. 103)¹⁹ e *past* < PACE (v. 143), ambedue all'interno di verso: «la métathèse *-ts > -st*» è documentata per il ms. f con esempi di *tost* (per *totz*), *est* < ESTIS, e alla 2^a pers. plur. *comandest*, *saupest*, *aguest*.²⁰ Aggiungo la rima (certo riconvertibile) 35-36

¹³ Che spiega il suffisso 'epico', peraltro ipermetro, in 58 *prestea* 'aprestée' (ricordo che il tipo abbonda nella *Passion* di Aumeric).

¹⁴ Cfr. Édouard Philipon, *Phonétique lyonnaise au XIV^e siècle*, «Romania», 16 (1884), 542-90, p. 565.

¹⁵ Georg Hentschke, *Die Verbalflexion in der Oxf. Hs. des Girart de Rosillon*, Halle, Niemeyer, 1883, p. 16. Fra gli ess.: *donez*, *mandes*, *trenchez*, *montez*. Più in generale la riduzione *-tz > -t*, con grafie ipercorrette nel ms. P, risale a GirOrig (Pfister 44-45).

¹⁶ Il suffisso *-es* conferma la riduzione *-s > -z*.

¹⁷ Jean Sibille, *La langue des Mystères alpins, étude comparative*, in Id. (éd.), Marcellin Richard, *La Passion de Saint André: Édition critique suivie d'une étude linguistique comparée*, Paris, Champion, 2007, 173-304, pp. 184-5.

¹⁸ Henry J. Chaytor, (ed.), *Six Vaudois Poems*, Cambridge University Press, 1930.

¹⁹ Accanto a 26 *fez*, 147 *fit*.

²⁰ François Zufferey, *Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux*, Genève, Droz, 1987, p. 213.

peccast : *past* in una *Paraphrase en quatrains du «Pater»*,²¹ dove il passaggio *-tz > -st* occorre anche all'interno del verso (3 *tost*, 27-28 *que siam perdust...ni deseuput*).²² Al novero dei provenzalismi appartiene anche il monotongo in *mot* (vv. 52, 70, 139) e *dosa* (vv. 55, 76).

L'identità provenzale del nostro poema è ulteriormente confermata da un certo numero di isolessie. L'unico altro esempio di *bondaz* (v. 29) nella COM2 è in Paulet de Marselha 6,128. Lo stesso vale per *castes* (v. 18) rispetto alla Vida de s. Honorat 9560 «Ar tornara gasta e boscoza». Infine per *solombrat* (v. 40), oltre che a Rostanh Berenguier 4,2-3 (ms. f) *solombran* : *s'enombran*, si rinvia a *car en tu s'enclina e solombrara* in un testo mariano pubblicato dal Ricketts.²³

4. I riscontri con GirRouss e con la *Passion* di Clermont e quella di Aumeric orientano a interpretare come frpr. (piuttosto che oitanica) la rima dei vv. 21-23 riferibile all'originale a monte del nostro testo. Si aggiunga l'altra rima ai vv. 11-12 *Domna, per vos seran sal crestia,/sil qui reverteran a be*. Senza dubbio la rima va ricostruita come *crestien* : *bien*, senza che si possa dire qualcosa di più preciso né su un'eventuale dieresi *crestien*,²⁴ né sulla reale consistenza di un dittongo in presenza di nasale.²⁵

Confermano, come visto, la localizzazione le tracce di amfizona relative all'area vivaro-alpina e, più genericamente, provenzale. Se, a prescindere dal testo mariano in questione, ci focalizziamo sulla scripta, la sua area di diffusione può essere estesa ancor più verso il centro in direzione del Rouergue, considerando i numerosi casi in cui «*g est employé (...) pour g et inversement*» rilevati per primo dal Meyer nel ms. di *Flamenca*.²⁶

Queste conclusioni non coincidono con l'opinione tradizionale. Che la nostra poesia alla Vergine sia stata copiata in limosino è quanto asserisce il Meyer in base al monastero di provenienza; per conseguenza, il testo è compreso fra i documenti citati da Glessgen e Pfister nella descrizione della scripta limosina, dove è tuttavia oggetto della seguente osservazione: «Auffällig ist die sporadische Graphie <j> in der limousinischen

²¹ Paul Meyer, *De quelques mss. de la collection Libri, à Florence*, «Romania», 14 (1885), 485-548, pp. 529-30.

²² Si veda ancora la riduzione *-tz > -t* (21-22 *Perdona nos nostres peccat/c'avem fag ni dig ni pensat*) e altri tratti caratteristici del provenzale (5 *sie*, 13 *fagha*, 29 *que nos deylieures*).

²³ Peter T. Ricketts, *Deux textes occitans portant sur la vie de la vierge Marie, une chanson de la Nativité et une plainte*, «Revue des langues romanes», 105 (2001), 235-46 :1,12. Della provenzalità del testo fanno fede le rime 15-16 *fruc* : *benestruc* e 51-52 *pastos* : *trestos*.

²⁴ Previa espunzione di *Domna*: il v. 11 è ipermetro.

²⁵ Cfr. *La componente francoprovenzale nella "Passion de sainte Catherine" di Aumeric*, in rete (mauriziooperugi.ch/I.6).

²⁶ Paul Meyer, *C et G suivis d'A en provençal. Étude de géographie linguistique*, «Romania», 24 (1895), 529-75, p. 533. Vedi ora Roberta Manetti (ed.), *Flamenca, Romanzo occitano del XIII secolo*, Modena, Mucchi, 2008, pp. 51-52.

Mariendichtung». ²⁷ Già Meyer, del resto, aveva segnalato «des exemples de cette notation ailleurs qu'en Limousin», rinviando a una *Prière à la Vierge* caratterizzata da «l'emploi de *j* dans *jantarai* (24). Le copiste prononçait à peu près *dçantarai*». ²⁸ A questo esempio già noto si aggiunga *aquist* (v. 14) per **agüst*. La lingua di questa breve e lacunosa preghiera è il provenzale. ²⁹

5. Non esiste nessuna difficoltà a supporre, nella trasmissione del nostro testo, il passaggio attraverso un copista limosino, al quale si potrebbe ricondurre una serie di tratti: fra questi il possessivo *si maire* (vv. 24, 130) ³⁰ e soprattutto *eu* 'egli' (vv. 24, 32, 43, 143), *eu* ['nel'] *regne* (v. 134), *deu* in *deu felos visis* (v. 10), *deu nafraz* (v. 90), *deu to cors* (v. 101), *deu cels* (v. 114), dato che questa velarizzazione è «charakteristisch für die gesamte westliche Galloromania, also auch die Gaskogne (...). Sie wird in den Quellen des Périgord und Limousin ebenfalls durchgehend notiert». ³¹

In Provenza la notazione del fenomeno è considerata postmedievale, e «la première attestation dans la Drôme date de 1475» (*dau portau*); ³² tuttavia nella più antica carta occitanica (1102), già citata e localizzabile fra Aveyron e Provenza, Brunel non manca di notare (p. 354) «un exemple de vocalisation de *l* final: *deu*». Non è questa l'unica ambiguità che, allo stato attuale delle nostre imperfette conoscenze, grava sui testi ancipiti fra i due estremi del *croissant*: basti pensare alla riduzione *-tz* > *-t*, alla vocalizzazione di *-l*, al tipo *jauvir* (cfr. 42 *jauit*, 65 *jauvis*). Anche i perfetti 118-9 *receuben*, 126 *aquen* non sono solo settentrionali. ³³

Quanto al distico iniziale del nostro testo *Or cantem u chan noeut,/e precem Deu que li sia bet*, il solo che se ne sia occupato in modo specifico è, a quanto mi risulta, lo Chabaneau, che per queste «formes limousines» si richiama alla «reduction à *t* du *z* final de *noelz*, *belz*». ³⁴ Il nostro testo presenta ancora la riduzione 112 *pot* 'puoi' e l'ipercorrettismo 56 *jot* (= *joi*, con riduzione dittongale). Documentata in Limosino a partire dal sec. XII, la

²⁷ Martin-Dietrich Glessgen / Max Pfister, *Okzitanische Skriptaformen I. Limousin/Périgord*, in LRL cit., 412-9, p. 416.

²⁸ «Romania», I (1872), 407-9. La poesia «est écrite sur un feuillet de garde du ms. 119 de la Bibliothèque de Carpentras, qui contient un traité latin sur les cérémonies de la messe et un ouvrage de saint Prosper»; il testo, «s'il n'est pas de la fin du XII^e siècle, il peut fort bien être des premières années du XIII^e».

²⁹ Lo attestano la rima 8-9 *peccadors* : *amoros*; la riduzione 4 *dosor*, 17 *dosa*; l'isolato 21 *femme*.

³⁰ Tratto pittavino, cfr. Pierre Gauthier, *Französische Skriptaformen VI. Saintonge, Poitou*, in LRL cit., 365-73, p. 371.

³¹ Glessgen/Pfister, cit., p. 417.

³² Wüest, cit., p. 438.

³³ Cfr. a. lim. *aguen* (Gless./Pfister, cit., p. 418). La COM2 attesta *aguen* ancora in Crois. Alb. 84,14; Jaufre 2125; Joies du Gai S. 17,10 e 27; Myst. des SS. Pierre et Paul (Guillaume, ed. cit.) 3814.

³⁴ Camille Chabaneau, *T final non étymologique en langue d'oc*, «Romania», 8 (1879), 110-4, p. 111.

caduta di $-t$ è peraltro largamente diffusa nel ms. O del GirRouss, un po' meno nel ms. P;³⁵ e il fenomeno abbonda nei misteri vivaro-alpini.³⁶

Allo scriba limosino potrebbe infine essere attribuita una forma come 132 *soles*: per i monotonghi $ui > u$, $ei/eu > e$, $au/ai > a$ cfr. Pfister/Gless., cit., p. 416.

³⁵ False ricostruzioni, ad es. *feit* 'foi', compaiono solo in O (Pfister 49).

³⁶ Sibille, op. cit., p. 182.